

4. Чижов П.Г. Дух гуманизма в философии И. Канта // Кантовские чтения в КРСУ (22 апреля 2004 г.); Общечеловеческое и национальное в философии: II Международная научно-практическая конференция КРСУ (27-28 мая 2004 г.). Материалы выступлений / Под общ.ред. И.И. Ивановой. - Бишкек, 2004.

5. Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft. Moskow: Astrel. 2005.

6. Robb D.L. Operation Hollywood: How the Pentagon Shapes and Censors the Movies. N.Y.: Prometheus Books, 2004. 384 p.

7. Pallacken Abdul Wahid. Memetics of the Computer Universe Based on the Quran // J. Software Engineering & Applications. 2010. №3. P. 728–735.

8. Dalacoura K. US democracy promotion in the Arab Middle East since 11 September 2001: A critique // International Affairs. 2005. October. 81/5. The CNN effect: The Myth of News, Foreign Policy and Intervention. L., 2002.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ВЫЗОВАМ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Колесникова Галина Ивановна

доктор философских наук, профессор кафедры общественных наук филиала КФУ в г.
Джизаке, Узбекистан

galina_ivanovna@kolesnikova.red

Аннотация: В статье рассматриваются научно-технические и социокультурные вызовы в контексте комплексного подхода. Акцентируется внимание на междисциплинарном взаимодействии и прогнозировании в условиях глобализации. Предлагаются методы и инструменты, необходимые, с точки зрения автора, для эффективного решения сложных проблем; подчёркивается важная роль международного сотрудничества в этом процессе.

Ключевые слова: глобальные проблемы, инструменты, международное сотрудничество, методы, общество, постмодерн, решения.

A COMPREHENSIVE APPROACH TO SCIENTIFIC, TECHNICAL AND SOCIO- CULTURAL CHALLENGES: INTERDISCIPLINARY INTERACTION AND FORECASTING IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Kolesnikova Galina Ivanovna

Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Social Sciences,
Branch of KFU in Jizzakh, Uzbekistan

galina_ivanovna@kolesnikova.red

Annotation: The article examines scientific, technical and socio-cultural challenges in the context of an integrated approach. The article focuses on interdisciplinary interaction and forecasting in the context of globalization. The methods and tools necessary, from the author's point of view, to effectively solve complex problems are proposed; the important role of international cooperation in this process is emphasized.

Keywords: global problems, tools, international cooperation, methods, society, postmodernity, solutions.

ILMIY - TEXNIK VA IJTIMOYIY-MADANIY MUAMMOLARGA KOMPLEKS YONDASHUV: GLOBALLASHUV SHAROITIDA INTIZOMLARARO O'ZARO TA'SIR VA PROGNOZLASH

Kolesnikova Galina Ivanovna

Jizzax shahridagi QFU filiali Ijtimoiy fanlar kafedrasi professori, falsafa fanlari doktori

galina_ivanovna@kolesnikova.red

Annotatsiya: Maqolada integratsiyalashgan yondashuv kontekstida ilmiy, texnik va ijtimoiy-madaniy muammolar ko'rib chiqiladi. Globallashuv sharoitida fanlararo o'zaro ta'sir va prognozga

e'tibor qaratiladi. Muallif nuqtai nazaridan murakkab muammolarni samarali hal qilish uchun zarur bo'lgan usul va vositalar taklif etiladi; bu jarayonda xalqaro hamkorlikning muhim roli ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: global muammolar, vositalar, xalqaro hamkorlik, usullar, jamiyat, Postmodern, echimlar.

«Возможность планомерного развития общества - заблуждение, чреватое трагическими последствиями. Но и без вмешательства Разума, без его направляющего начала человечеству уготована деградация и вырождение. Только тонкая настройка «стратегии природы» и «стратегии разума» способна обеспечить обществу будущее. В этом утверждении и состоит моя расшифровка тезиса Вернадского об ответственности человека за судьбу общества и биосферы»

Н.Н. Мусеев «Универсальный эволюционизм»

Актуальность. Прогнозирование в условиях глобализации приобретает особую актуальность в связи с необходимостью предвидения потенциальных последствий принимаемых решений и разработки стратегий адаптации к меняющимся условиям. Комплексный подход к прогнозированию, основанный на сочетании методов математического моделирования, сценарного анализа, экспертных оценок и других инструментов, позволяет повысить точность и обоснованность прогнозов, а также выявить потенциальные риски и возможности.

В условиях глобализации научно-технические и социокультурные вызовы требуют не только глубокого понимания их природы и механизмов функционирования, но и разработки инновационных подходов к их решению. Комплексный подход, основанный на междисциплинарном взаимодействии и прогнозировании, становится неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития человечества в XXI веке.

То есть, исследование вызовов современности, в специфических условиях современности, когда, по мнению отдельных учёных, мир перешёл за грань постмодерна, встав, как никогда, близко к очередному апокалипсису в виде третьей мировой войны, становится, как никогда, архиважным. При этом, для выстраивания адекватных стратегий имеющих потенциал для кардинального устранения существующих угроз необходимым и достаточным является соединение двух составляющих: а) комплексного подхода к проявлению сути глобальных проблем в изменившихся условиях; б) добрая воля и единые усилия всех субъектов международных отношений направленные на их решение. Что касается инициирования доброй воли и единого порыва всех субъектов международных отношений на решение угроз современности, то данное находится за границами данного исследования. Поэтому мы сосредоточимся на первом элементе – появлении сути угроз/глобальных проблем/вызовов современности в изменившихся условиях.

Методы и материалы. Методологическая база исследования основывается на системном подходе, который позволяет провести всесторонний анализ глобальных проблем в их взаимосвязи. Для выявления изменений в условиях проявления вызовов современности применяются методы сравнительного анализа. Цель статьи заключается в анализе сути угроз и глобальных проблем современности в изменившихся условиях для выявления особенностей и тенденций их развития. Достижение поставленной цели будет происходить в результате последовательного решения задач: ретроспективный анализ ситуации их формирования; выявление специфики ключевых факторов, способствующих возникновению и обострению глобальных проблем в изменившихся условиях; поиск возможных направлений и способов решения данной проблемы.

Результаты и обсуждения. Междисциплинарное взаимодействие представляет собой сотрудничество специалистов из разных научных областей для решения угрозы/глобальные проблемы/вызовы современности, требующих интеграции знаний и методов из различных дисциплин. Этот подход становится всё более актуальным в условиях современных вызовов, таких как изменение климата, проблемы здравоохранения, урбанизация и другие.

Глобализация, как процесс интеграции национальных экономик и культур в единое мировое пространство, оказывает значительное влияние на методы и инструменты прогнозирования. В условиях глобализации прогнозирование становится более сложным и многофакторным, требующим учёта не только внутренних, но и внешних факторов, таких как международные экономические отношения, политические события, технологические инновации и культурные различия. Методы прогнозирования в условиях глобализации достаточно разнообразны: экономические модели, моделирование сценариев развития событий и оценка их последствий, экспертные оценки, машинного обучения и искусственного интеллекта и проч.. Например,

эконометрические модели, в которых используются статистические методы для анализа экономических данных и прогнозирования будущих тенденций (модели временных рядов, регрессионный анализ и модели авторегрессии — скользящего среднего (ARIMA)), позволяющие учитывать влияние факторов на экономические показатели (ВВП, инфляция, безработица). Так, исследования, проведенные с использованием эконометрических моделей, помогли предсказать влияние глобализации на уровень занятости в разных странах. Учёные, такие как Дэни Родрик, анализировали данные о международной торговле и инвестициях для прогнозирования изменений на рынке труда.

При этом важно отметить, что данные три термина, применённые в контексте данной работы, - угрозы/глобальные проблемы/вызовы современности – не случайно приведены в триединстве, поскольку, по сути, они отражают грани одного и того же явления: тех проблем, которые, существуя в мире последнее столетие и, усугубляясь, ставят мир на грань исчезновения. Одни из них существовали практически всегда (войны), другие сформировались в результате развития технологий (например, экологические проблемы), третьи, пока, не осознаются как глобальная проблема (информатизация, цифровизация, создание искусственного интеллекта). Однако, все они, безусловно, ими являются. Но не разными глобальными проблемами, как принято считать, а разными гранями одной глобальной проблемы – информационной войной частным проявлением которой является мифологизация сознания населения планеты Земля. Одной из самых тотальных мифологем является мифологема об агрессивной человеческой природе и, как следствие, неизбежности войн. Истоки этой мифологемы можно найти в концепции Томаса Гоббса о «войне всех против всех» изложенной в труде «левиафан» ещё в 1651 году [1]. Подогреваемая на современном этапе СМИ всех государств в разных вариациях она ведёт к разобщению наций и формированию на этом фоне национализма в крайних его проявлениях.

При этом процесс глобализации задаёт противоположный вектор, инициирующий стирание национальных границ, разрыв с национальными ценностями и потерю идентичности. Конфликт данных разнонаправленных векторов в информационном поле приводит к кризису сознания населения, что выражается в многообразных формах от доминирования отрицательных реакций на социальные процессы, общей эмоциональной лабильности и снижения уровня социальной солидарности и интеграции до усиления внушаемости воздействию информационных регуляторов, девальвации нормативно-ценностных ориентиров и нарастания психоэмоциональной нестабильности выражающейся в увеличении числа невротических расстройств, суицидальных попыток, алкоголизации, наркотизации, девиации когнитивных функций и демографических вызовов. При этом на индивидуальном уровне симптоматика глубокого личностного кризиса также выражается в повышении уровня тревожности, фобических состояниях, неуверенности в будущем и пессимистическом мировосприятии. Кроме того, специфический уклон в применении технологий приводит к интеллектуальной деградации. По данным исследований, проведенных в американских университетах¹, выявили закономерность: чем больше ребёнок пользуется гаджетами, тем ниже его интеллектуальный уровень развития. Это же правило распространяется и на взрослое население снижая общий потенциал до минимального уровня.

То есть, технологический прогресс и развитие средств массовой информации привели не только к возникновению нового типа конфликтов, известных как сетевые или сетевые войны, характеризующихся интеграцией всех участников боевых действий в единую информационную сеть с использованием современных инфокоммуникационных технологий (Себровски и Гарстка)² [2], но, фактически к созданию в обществе постмодерна только одной формы войны – информационной. Все остальные – ее подвиды, которые должны выстраиваться в классификационной системе исходя из дополнительных составляющих, поскольку «все современные виды войн и их классификации (информационные, психологические, поведенческие,

¹ ПРИМЕЧАНИЕ 1: Траектории использования соцсетей и когнитивные показатели у подростков / JAMA: The Journal of the American Medical Association (результаты исследования учёных Калифорнийского университета в Сан-Франциско, НИИ SRI International и Техасского университета) [Электронный ресурс] <https://adpass.ru/deti-i-sozseti/> (дата обращения: 09.11.25)

² ПРИМЕЧАНИЕ 2: Примером успешных сетевых операций США являются события 1990-х годов в странах постсоветского пространства. Я.А.Чижевский в своей работе (Чижевский, 2019) детально проанализировал ключевые теоретические аспекты этой концепции на примере военных действий в Ливии.

сетевые, гибридные и т. д.) включают в себя информацию, наличие которой хотя и варьируется в различных пропорциональных соотношениях с остальными составляющими в разных видах войн, но выступает обязательным элементом» [3, с. 27-28]. Информационная война стала одной из характерологических особенностей общества постмодерна.

Данная проблема усугубляется нежеланием стоящих у власти выполнять свои прямые обязанности, которые заключаются в заботе о благе народа и процветании государства. Эта мысль не нова и восходит к воззрениям Сократа, Платона, Аристотеля базовая идея которых сводится к одному простому тезису: хороший правитель тот, правление которого народ не замечает, потому что благоденствует. Иначе чем объяснить, что, признавая наличие реальной угрозы прекращения существования человечества ведущие игроки на великой шахматной доске (З. Бзежинский «The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives») [4], подписывая всевозможные договорённости, так и не доводят их до логического конца – кардинального решения глобальных угроз вольно или невольно практически провоцируя, не смотря на научно-технический прогресс погружение человечества в обновлённое оцифрованное средневековье.

Однако у любого ego есть alterego. В современном мире существует и противоположная тенденция: формирование новых стабилизирующих факторов. Например, научные достижения формируют «своеобразную управляемость развития» [5, с.11]³. Именно благодаря науке у членов Римского клуба была возможность дать ответ на извечный вопрос «Что делать?», сформулированный ещё Чернышевским: прекращение межнациональных распрей, сохранение окружающей среды (переход на альтернативные источники энергии), гуманистическое регулирование роста числа населения, переход к локальным государствам (отказ от транснациональных компаний и, как следствие, переход от доминирования олигархических интересов к доминанте национального), повышение благосостояния людей и улучшение качества жизни, в том числе, при помощи введения безусловного базового дохода (ББД), воспитание.

В частности, о воспитании нового человека в контексте глобальных проблем современности и их решения говорилось в докладах Членов Римского клуба (А. Печчеи, Э. Ласло). И, опять же, идея не нова. Этому вопросу посвящены труды и западноевропейских мыслителей, и российских в разные периоды истории России. Так, программу воспитания нового человека пытались создать и воплотить при Екатерине Великой. Так Иван Иванович Бецкой (1704–1795) - личный секретарь императрицы Екатерины II, - предлагал проект о воспитании «нового человека» в России, изложил свои взгляды в документе «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества» (1764) и труде «Краткое наставление, выбранное из лучших авторов, с некоторыми физическими примечаниями о воспитании детей от рождения до юношества» (1766). В советский период в Институте Человека. Под руководством профессора И.Т. Фролова создали Программу воспитания гармонически гармонической личности, соединяющей в себе высокий интеллект, нравственные качества, способность воспринимать прекрасное и физическое совершенство. Однако, если соединить данный гуманистический базис с техническими возможностями современного мира, то получим следующую программу/алгоритм: «1) должен быть системный подход, направленный на создание благоприятных условий развития учитывающий психосоциальные и психофизические особенности личности на всех возрастных этапах её формирования и включающий все уровни: интеллектуальный, эстетический, этический, физический. Только при таких условиях возможно воспитание гармонически развитой личности. 2) Поскольку личность, прежде всего, формируется в семье, то главный акцент в социальной политике должен делаться на воспитание супругов и психолого-педагогическое просвещение родителей. Под «воспитание супругов» и «просвещение родителей» в данном случае имеется в виду: а) введение в школах уроков этики, которые должны проводиться в интерактивном режиме отдельно по гендерному признаку с последовательным предоставлением знаний и формированием умений и навыков общения с противоположным полом в разных социальных ситуациях; б) создание при загсах психологических центров, которые должны работать по единой программе для всех желающих заключить супружеские отношения с целью профилактики возможных психологических обострений в отношениях; в) создание на базе дошкольных и школьных учреждений обязательных школ для родителей, на которых им должны предоставляться знания о возрастных особенностях детей и эффективных способах взаимодействия с ними, исходя из этих особенностей. Именно такой комплексный подход

позволит воспитать самодостаточную, биофильно-ориентированную личность – залог великого будущего страны» [6, с. 105].

Что касается концепции базового дохода, то основная идея была сформулирована ещё в конце XVIII века в трудах Томаса Пейна и Маркиза де-Кондросе, которые независимо друг от друга предложили идею гарантированного государством дохода для всех граждан. Например, Пейн в работе «Аграрная справедливость» (1796) предлагал ежегодные выплаты в размере 15 фунтов стерлингов каждому совершеннолетнему гражданину. Современная актуализация концепции БД связана с технологическим прогрессом, автоматизацией производства и ростом социального неравенства. В условиях цифровизации экономики и перераспределения ренты от природных ресурсов возникает необходимость в социальной защите населения. Эмпирические исследования БД, проводившиеся в Финляндии, Франции, Швейцарии, Нидерландах и Намибии дали положительные результаты. Например, на Аляске с 1978 года 85% населения ежегодно получают 25% доходов от нефтегазовой отрасли; в Финляндии с 2017 года реализуется пилотная программа выплат 550 евро в месяц каждому взрослому гражданину. Внедрение БД в США, Канаде и Нидерландах не только повысило уровень жизни граждан стран, но и улучшило социальную среду: снижение уровня преступности, улучшение здоровья населения, повышение уровня образования и занятости, а также рост экономической активности. Элементы системы БД существуют и в Туркменистане, где граждане получают социальные льготы, включая бесплатное жильё, коммунальные услуги, топливо, образование и медицинское обслуживание.

В условиях стремительного развития ИИ, внедрение БД представляется наиболее перспективным решением большинства глобальных проблем современности. Анализ данных свидетельствует о том, что БД может стать эффективным инструментом социальной политики, способствующим снижению уровня бедности, улучшению качества жизни и стимулированию экономического роста. Но для этого БД должен быть: безусловным - предоставляться независимо от занятости и дохода; обеспечивать достойный уровень жизни - доступ к жилью, питанию, культурным и образовательным услугам; постоянным - не зависеть от трудовой деятельности. При этом внедрение БД не требует глобальных изменений в политической и культурной сферах. Государства могут сохранять суверенитет и учитывать национальные особенности при реализации данной программы [7]. Исторический опыт и современные исследования подтверждают, что высокий уровень благосостояния граждан является ключевым фактором устойчивого развития общества, независимо от политического устройства, культурных традиций и религиозных убеждений [8].

Заключение. Комплексный подход к научно-техническим и социокультурным вызовам требует междисциплинарного взаимодействия и прогнозирования, особенно в условиях глобализации. Международное сотрудничество и обмен знаниями между учёными и специалистами из разных областей способствуют более эффективному решению сложных проблем. Развитие комплексного подхода требует дальнейших исследований и разработок в области методов прогнозирования и междисциплинарного взаимодействия. Это позволит более точно предсказывать тенденции и разрабатывать стратегии для решения возникающих вызовов.

Угрозы, глобальные проблемы и вызовы современности представляют собой различные аспекты единого явления, связанного с проблемами, которые ставят мир на грань исчезновения. Эти проблемы могут иметь различные истоки и механизмы воздействия, но в совокупности формируют сложную систему вызовов для человечества. Мифологизация сознания, в том числе через распространение мифологем об агрессивной человеческой природе и неизбежности войн, способствует разобщению наций и формированию национализма. Это противоречит тенденциям глобализации, которая стирает национальные границы и может привести к потере идентичности. Конфликт между векторами глобализации и национализма в информационном поле вызывает кризис сознания населения, выражающийся в различных формах эмоциональной нестабильности, снижении социальной солидарности, усилении внушаемости и девальвации ценностных ориентиров.

Применение технологий в современном обществе может приводить к интеллектуальной деградации как на уровне детей, так и на уровне взрослых. Это снижает общий потенциал общества и создаёт дополнительные вызовы для его развития. Глубокий личностный кризис на индивидуальном уровне выражается в повышении тревожности, фобических состояниях, неуверенности в будущем и пессимистическом мировосприятии, что свидетельствует о комплексном воздействии глобальных проблем на интеллектуальное и психическое здоровье и благополучие человечества в целом.

В постмодернистском обществе существует и *alterego* вызовам современности - процесс глобализации создаёт и факторы, которые, при правильном использовании, могут обеспечить равновесие социальной системы: глобализация культурных и коммуникационных процессов способствует обмену идеями и формированию общих ценностей; международные организации, такие как ООН, и договоры по правам человека поддерживают порядок и стабильность на глобальном уровне; развитие гражданского общества и активизм некоммерческих организаций решают социальные проблемы и защищают права человека; межкультурный диалог и толерантность снижают напряжённость между различными группами.

Поскольку основной ресурс любого государства – люди и именно от них зависит, в конечном счёте, будущее человечества, необходимо направить усилия на воспитание нового типа личности Человека Гармоничного. Для этого необходим системный подход, учитывающий психосоциальные и психофизические особенности на всех возрастных этапах. Поскольку воспитание личности начинается с семьи, необходимо в социальной политике сделать акцент на просвещении родителей и воспитании супругов. Это включает введение интерактивных уроков этики по гендерному признаку, создание психологических центров при загсах и школ для родителей в образовательных учреждениях. Такой подход способствует воспитанию самодостаточных и биофильно ориентированных личностей, что является залогом успешного будущего любой страны.

В условиях развития искусственного интеллекта внедрение безусловного базового дохода (ББД) представляется перспективным решением для снижения уровня бедности, улучшения качества жизни и стимулирования экономического роста. ББД должен быть безусловным, обеспечивать достойный уровень жизни и быть постоянным, не зависящим от трудовой деятельности. Внедрение ББД не требует глобальных изменений в политической и культурной сферах, позволяя государствам сохранять суверенитет и учитывать национальные особенности. Высокий уровень благосостояния граждан является ключевым фактором устойчивого развития общества, независимо от политического устройства.

Список литературы

1. Гоббс Т. Левиафан/ Изд-во: АСТ, серия «Эксклюзивная философия», 2024. 224 с.
2. Чижевский Я. А. Реализация концепции сетевых боевых действий в вооруженных силах США / Военная мысль. – 2019. – № 3. – С. 116–137. – EDN PGVYLI.
3. Колесникова Г. И. Информационная война в обществе постмодерна: проблема классифицирования // Гуманитарий Юга России. 2023. Т. 12. № 3 (61). С. 22–36. DOI 10.18522/2227-8656.2023.3.2 EDN BGTTFW
4. Бжезинский З. Великая шахматная доска/ Москва: Изд-во АСТ, 2023. 384 с.
5. Моисеев Н.Н. Универсальный эволюционизм (Позиция и следствия)// Вопросы философии, 1991. № 3. С. 3 – 28.
6. Колесникова Г.И. Социальная политика России: концепция развития личности в 21 веке// Международный научный журнал. Москва, 2017. №3. С.102-107.
7. Колесникова Г.И. Безусловный базовый доход в контексте глобализации: правомерность и эффективность// SEMPOZYUMTAMMETiNKiTABiPSSSSymposiumProceedings EDİTÖRLERDr. Öğr. Üyesi İhsanKURTBAŞ Prof. Dr. SibelCENGİZ. Ardahan 10-12 ekim 2018/2019. 781 С. С.186-213 EKitap (Çevrim İçi/WebTabanlı)
8. Колесникова Г.И. Национальная и государственная идеи//Видеонаука: научный журнал. Специальный выпуск «Гуманитарные и экономические науки» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://videonauka.ru/stati/37-spetsialnyj-vypusk/122-natsionalnaya-i-gosudarstvennaya-idei> Дата обращения: 27.02.2018

ЗНАЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОЦЕНКЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Алексеева Е.А.

Кандидат социологический наук, ассистент,
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г. Казань, Россия

e.alekseeva1808@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается субъективное благополучие человека в узком смысле, то есть выраженное в материальном благополучии и его связь с разными оценками